

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna</i>	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
<i>Kasimova Dilrabo Bahadirovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
<i>Maxmudova Durdona Mirkarimovna</i>	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
<i>Ким Ирина Николаевна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
<i>Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
<i>Ochilova Xilola Sheraliyevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
<i>Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna</i>	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
<i>Терехова Ольга Евгеньевна</i>	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna</i>	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
<i>Садикова Д. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
<i>Kamalova Gavhar Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
<i>Musulmonova Shahnoza To'lqinovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
<i>Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
<i>Nurbayeva Inobat To'likinovna</i>	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

TAXMINLARGA ASOSLANGAN GEOGRAFIYA-TABIY FANLARNI O'QITISH NEGIZIDA

Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
 Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda geografiya terminlaridan foydalanish, geografik, tarixiy, taxminiy ma'lumotlar, geografiyaning fan sifatida shakllanish yo'llari, ya'ni bizning sayyoramiz haqidagi keng qamrovli ma'lumotlardan dars mashg'ulotlarida foydalanish masalalariga to'xtalamiz.

Kalit so'zlar: Tabiiy fanlar, geografiya, tarixiy ma'lumotlar, ta'lim va tarbiya, o'qitish, o'quv jarayoni, yer, quyosh, materiklar, integratsiya.

Abstract: The article examines the issues of using geographical terms in teaching natural sciences, geographical, historical, and approximate information, the ways of developing geography as a science, that is, the use of complex information about our planet in lessons.

Key words: Natural sciences, geography, historical background, education and upbringing, teaching, educational process, earth, sun, continents, integration.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования географических терминов в преподавании естественных наук, географические, исторические и приблизительные сведения, пути становления географии как науки, то есть использование на уроках комплексной информации о нашей планете.

Ключевые слова: Естественные науки, география, историческая справка, образование и воспитание, преподавание, учебный процесс, земля, солнце, материки, интеграция.

KIRISH

Geografiya Yer yuzasini, uning tabiiy sharoitini, undagi tabiiy ob'ektlarni, aholini va iqtisodiy resurslarni o'rganadi. Bu fan hududiy taqsimot sohasiga tegishli bo'lib, oddiy qilib aytganda, Yerdagi barcha narsalarning joylashishi va o'zaro ta'siri haqidagi fandır.

Geografiya nima? – Geografiya yer haqidagi fanni o'rganishni anglatadi. Kelgusi uch-besh yil ichida u sizning o'quv rejangizdagi muhim fanlardan biri bo'ladi.

Geografiya tabiat haqidagi eng qiziqarli fanlardan biri bo'lib, inson tomonidan o'zgartirib bo'lmaydigan tabiat qonuniyatlarini o'rganadi. Biz fizika, kimyo va biologiya fanlarini o'rganayotganimizda ham shu qonuniyatlar bilan tanishamiz. Bu fanlarning barchasi, jumladan, matematika ham o'zaro chambarchas bog'liqdir.

Geografiya sohasi yer sharida yashovchi odamlarni ham o'z ichiga olganligi sababli, u ijtimoiy yoki ommaviy fanlar qatoriga ham kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Birinchi geografni miloddan avvalgi III-asrda yashagan qadimgi yunon matematigi, astronomi va shoiri Eratosfen deb hisoblash mumkin. O'sha paytda mavjud bo'lgan usullardan foydalanib, u Yerning aylanasini hisoblab chiqdi. U erishgan natija zamonaviy hisob-kitoblarga juda yaqin bo'lib chiqdi. Eratosfen Yer sharsimon ekanligi haqidagi xulosaga keldi, yilning mumkin bo'lgan uzunligini hisoblab chiqdi va birinchi bo'lib har 4 yilda taqvimga qo'shimcha bir kun qo'shishni taklif qildi, ya'ni mohiyatan u kabisa yilini ixtiro qildi^[4]. Geografiya bilimi, ayniqsa, xaritada foydalanish ko'nikmasi o'qimishli odam uchun ko'paytirish jadvalini bilish yoki savodxonlik kabi zarurdir. "Geografiya" yunoncha so'z bo'lib, geo – yer (lotin tilida yer terra) va grapho – yozaman degan

ma'nomlarni anglatadi. Ya'ni, geografiya – yerning tavsifi. Geografiyada tavsif juda muhim. Shuningdek, odamlar hayotiga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi tabiiy hodisalarning sabablarini aniqlash va tushuntirish juda muhimdir – masalan, abadiy ayozlar, qutbli tunlar, zilzilalar, toshqinlar, bo'ronlar, tog'larning qanday paydo bo'lishi va boshqalar. Inson faoliyati tabiatga qanday ta'sir qiladi – shaharlar qurish, o'rmonlarni kesish, botqoqlarni quritish, kon qazish, yo'l qurish, elektr energiyasini ishlab chiqarish va boshqalar. Geografiyani o'rganish tabiat va jamiyatning o'zaro bog'liqligini va ular bir-biriga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam beradi. Geografiya tushunchasini boshqa ma'noda ham tushuntirish mumkin. Masalan, geografiya: butun insoniyat yashaydigan Yer haqidagi ta'limot; "Qaerda?", "Nima uchun?" va "Qanday qilib?" savollariga javob izlaydigan fan; tabiat va inson jamiyatining Yerdagi o'zaro ta'sirini o'rganuvchi fan. Geografiya fanining ob'ekti butun Yer shari ekanligi ma'lum edi. Har bir geografik hodisaning o'ziga xos sabablari bor, ular barcha tasavvur qilinadigan chegaralardan ancha uzoqda – havo qatlamlarida, yer osti chuqurlarida yoki okean suvlarida joylashgan bo'lishi mumkin. Bu sabablar doimo o'zgarib turadi, buning natijasida geografik hodisalar ham doimo o'zgarib boradi. Ba'zi o'zgarishlar juda sekin, masalan, tog' tizmalarining shakllanishi, boshqalari esa tez sodir bo'ladi, masalan, chaqmoq urishi ^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tabiat va jamiyat haqidagi ma'lumotlarni yaxshiroq tushunish, tavsiflash, tahlil qilish va umumlashtirish imkoniyatlari kengaygan sari geografik bilimlar ham rivojlanib boradi. Darslikda har bir mavzu xulosa bilan yakunlanadi. Xulosa quyidagilarni o'z ichiga oladi: muhokama qilingan mavzularning qisqacha mazmuni, o'rganilgan tushunchalar yoki atamalar ro'yxati, takrorlash uchun savollar va topshiriqlar.

O'rta asrlarda geografiya. Dars turi: yangi materialni o'rganish + mavzu bo'yicha amaliy ish. Maqsadlar: Yer haqidagi bilimlarning to'planish tarixini o'rganish, qadimgi odamlar va o'rta asrlardagi dunyo tuzilishi haqidagi g'oyalar bilan tanishish, geografiyaning fan sifatida rivojlanishiga qadimgi va o'rta asr olimlarining qo'shgan hissasini aniqlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rejalashtirilgan ta'lim natijalari: mavzu – o'quvchilar geografik bilimlarning shakllanish bosqichlarini aniq tushunadilar, tarixdagi hodisalar va geografiyadagi kashfiyotlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntira oladilar, qadimgi dunyo va o'rta asrlarning mashhur sayohatchilari va olimlari nomlarini biladilar; meta-mavzu – bolalar ma'lumotni tahlil qilishlari, mustaqil ravishda darslik bilan ishlashlari va matndagi asosiy ma'lumotlarni ajratib ko'rsatishlari, ularni tizimlashtirishlari va qisqacha umumlashtirishlari mumkin (amaliy ish topshirig'ini bajarish jarayonida jadvalni to'ldirish); shaxsiy – atrofda dunyoga kognitiv qiziqishni rivojlantirish, mustaqil ishlarni bajarish, adabiyot bilan ishlash va savollarga aniq javob topish qobiliyatini shakllantirish. Jihozlar: darslik, fotosuratlar, atlas. Darsning borishi. Tashkiliy jihatlar – 1 daqiqa. Talabalar bilan salomlashish, darsga umumiy tayyorgarlikni tekshirish, hozir bo'lganlarni tekshirish. Faollashtirish va motivatsiya – 4 daqiqa. O'tgan dars mavzusi bo'yicha bilimlarning o'zlashtirilganligini tekshirish, uy vazifasini bajarilishini tekshirish. Frontal so'rov: Geografiya nima? Bu fan qaerdan paydo bo'lgan? Qaysi qadimgi olim geografiya fanining "otasi" hisoblanadi va nima uchun? Geografiya nima uchun murakkab fan hisoblanadi? Geografiya fanining oldida qanday muammolar bor? Uning ma'nosi nima? Geografiyada qanday usullardan foydalaniladi? Geografiya qaysi fanlar bilan bog'liq? Ma'lumki, geografiya qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan. Vaholanki, Eratosfenning kashfiyoti va uning xarita yaratilishidan oldin ham qadimgi xalqlar o'zlari yashab turgan yerning ko'rinishi va u qanday ekanligi haqida o'z fikrlariga ega bo'lgan. Talabalar uchun savol: atrofingizdagi dunyo haqidagi darslaringizdan qaysi qadimgi xalqlarni bilasiz? Shunday qilib, geografiyaning fan sifatida shakllanish yo'llarini, ya'ni bizning sayyoramiz haqidagi hozirgi bilimlarning rivojlanishi va to'planishi qanday sodir bo'lganligini tahlil etamiz ^[13]. Asosiy materialni o'rganish – 35 daqiqa. Shunday qilib, biz qadimgi odamlar dunyosi bilan tanishishni boshlaymiz. Qadimgilarning Yer haqidagi tasavvurlari, avvalambor, mifologik g'oyalarga asoslangan. Ba'zi xalqlar Yer tekis va cheksiz okeanda suzgan uchta kit tomonidan qo'llab-quvvatlangan deb ishonishgan. Binobarin, bu kitlar ularning nazarida butun dunyoning asosiy poydevori, oyoq kursisi edi. Geografik ma'lumotlarning ko'payishi birinchi navbatda sayohat va navigatsiya, shuningdek, oddiy astronomik kuzatishlarning rivojlanishi bilan bog'liq. Qadimgi yunonlar Yerni tekis deb tasavvur qilishgan. Bu fikrni, masalan, miloddan avvalgi VI-asrda yashagan qadimgi yunon faylasufi Miletlik Fales ilgari surgan. U Yerni yassi disk deb hisoblagan, atrofi inson yetib bo'lmaydigan dengiz bilan o'ralgan, yulduzlar har kuni kechqurun paydo bo'lib, har kuni ertalab botadi. Har kuni ertalab quyosh xudosi Helios (keyinchalik Apollon deb nomlanadi) sharqiy dengizdan oltin aravada ko'tarilib, osmon bo'yab yo'l oldi ^[6]. Buyuk qadimgi yunon olimi Samoslik Pifagor birinchi bo'lib Yer sharsimon ekanligini ta'kidlagan. Pifagor haq edi. Ammo ancha keyinroq Pifagor farazi isbotlandi va undan ham ko'proq

globus radiusi aniqlandi. Pifagor bu g'oyani Misr ruhoniylaridan olgan deb ishoniladi. Misrlik ruhoniylar bu haqda qachon bilishganini taxmin qilish mumkin, chunki ular yunonlardan farqli o'laroq, o'z bilimlarini keng jamoatchilikdan yashirgan. Pifagorning o'zi eramizdan avvalgi 515-yilda oddiy dengizchi Kariandelik Skilakning guvohligiga tayangan bo'lishi mumkin. O'rta yer dengizida qilgan sayohatlari haqida ma'lumot bergan. Biz bilimimizki, geografiyaning kelib chiqishida qadimgi yunon olimlari turgan va biz allaqachon Eratosfenning, hozir esa Pifagorning yutuqlari bilan tanishganmiz. Yana qaysi olimlar muhim hissa qo'shgan? Darslikka murojaat qilaylik. Talabalar qadimgi dunyo olimlari haqida matnini o'qiydilar, o'qituvchi esa Aristotel va Ptolemey haqidagi materialni to'ldiradi. Mashhur qadimgi yunon olimi Aristotel Yerning sharsimonligini isbotlash uchun birinchi bo'lib Oy tutilishi kuzatuvlaridan foydalangan. Quyidagi uchta faktga e'tiborni qarataylik: To'lin Oyga tushayotgan Yerning soyasi doimo dumaloq bo'ladi. Tutilish paytida Yer turli tomonlari bilan Oyga buriladi. Lekin faqat to'p har doim yumaloq soya tashlaydi. Dengizdagi kuzatuvchidan uzoqlashayotgan kemalar uzoq masofa tufayli asta-sekin ko'zdan g'oyib bo'lmaydi, balki deyarli bir zumda "cho'kayotgan"dek, ufq ortida g'oyib bo'ladi. Ba'zi yulduzlarni faqat Yerning ma'lum qismlaridan ko'rish mumkin, ammo ular boshqa kuzatuvchilarga hech qachon ko'rinmaydi. Klavdiy Ptolemey – qadimgi yunon astronomi, matematigi, optikasi, musiqa nazariyotchisi va geografi. Qadimgi davrda Iskandariyada yashab, astronomik kuzatishlar olib borgan. U Aristotelning Yerning sharsimonligi haqidagi ta'limotini davom ettirdi. U o'zining olamning geosentrik tizimini yaratdi va barcha samoviy jismlar Yer atrofida bo'sh bo'shliqda harakatlanishini o'rgatdi. Keyinchalik, Ptolemey tizimi xristian cherkovi tomonidan tan olingan ^[9].

Qadimgi misrliklar tasavvur qilgan dunyo: pastda Yer, tepasida esa osmon ma'budasi joylashgan. Chap va o'ng tomonda Quyosh xudosining kemasi bo'lib, u Quyosh chiqishidan Quyosh botishiga qadar osmon bo'ylab Quyoshning yo'lini ko'rsatadi. Qadimgi hindlar Yerni to'rtta fil ushlab turgan yarim shar sifatida tasavvur qilishgan. Fillar ulkan toshbaqa ustida, toshbaqa esa ilon ustida joylashgan bo'lib, u o'ralgan holda Yer yaqinini yopadi.

Bobil aholisi Yerni g'arbiy yon bag'rida Bobil joylashgan tog' sifatida tasavvur qilishgan. Ular Bobilning janubida dengiz borligini, sharqda esa o'tishga jur'at etmagan tog'lar mavjudligini bilishgan. Shuning uchun ularga Bobil "dunyo" tog'ining g'arbiy yon bag'rida joylashgandek tuyulgan. Bu tog'ning atrofi dengiz bilan o'ralgan bo'lib, dengizda xuddi ag'darilib ketgan piyola singari qattiq osmon yotibdi. Bu osmon er yuzidagi kabi quruqlik, suv va havodan iborat samoviy olam hisoblangan. Osmon erlari Zodiakning 12 burj kamaridan iborat bo'lib, ular orasida Qo'y, Egizaklar, Saraton, Arslon, Qisqichbaqa, Tarozi, Chayon, Yoy, Baliq va hokazo mavjud edi ^[8].

Quyosh har yili taxminan bir oy davomida har bir yulduz turkumida bo'ladi. Quyosh, Oy va beshta sayyora ushbu quruqlik kamari bo'ylab harakatlanadi. Kechasi Quyosh yer osti bo'shlig'idan Yerning g'arbiy chekkasidan sharqiy qismiga o'tadi va ertalab yana osmon bo'ylab kunduzgi sayohatini boshlaydi. Gorizontda Quyosh botishini kuzatgan odamlar uni dengizga kirib, yana dengizdan ko'tarilayotgandek deb o'ylashgan. Shunday qilib, qadimgi bobilliklarning Yer haqidagi tasavvurlari tabiat hodisalarini kuzatishga asoslangan bo'lsa-da, bilimlarining cheklanganligi ularni to'g'ri tushuntirishga imkon bermagan ^[7].

Talabalar uchun savol: Xo'sh, qanday xulosa chiqarishimiz mumkin? Qadimgi dunyoda odamlarning sayyoramiz haqidagi g'oyalariga nima ta'sir qilgan?

Keling, tariximizning yana bir davri – O'rta asrlarga o'tamiz. O'rta asrlarda (5–15-asrlar) fanlar eskirib ketdi, bu esa geografiyaga ham ta'sir ko'rsatdi. Evropada dinning tarqalishi odamlarni yunon olimlarining ilmiy yutuqlarini unutishga majbur qildi. Biroq, o'rta asrlar yilnomalaridan olingan rasmlarda aks ettirilgan ma'lumotlar bunga qarshi guvohlik beradi. Shunday qilib, VI asrda Yer haqidagi g'oyalar keng tarqaldi. Ko'pincha ular fantastik xarakterga ega bo'lib, diniy g'oyalarni aks ettirgan. Konstantinopollik rohib Kosmas Indikopleust Yerning tekis to'rtburchak ekanligini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, Yerning ustida ulkan tog' bor, uning atrofida Quyosh harakatlanadi. Bu noto'g'ri nuqtai nazar 15-asrgacha saqlanib qolgan va geografiyaning rivojlanishida orqaga tashlangan katta qadam bo'lgan.

Shu bilan birga, chet elda tovarlar savdosi orqali boyib ketgan savdogarlar va yangi yerlarni egallab olgan bosqinchilar tobora ko'proq yangi sayohatlar uyushtirdilar. Ular o'sha davrning geografik informatorlari bo'lib, qiziqish va amaliy ehtiyojlarni qondirdilar ^[10].

7-asrda arablar istilolari natijasida ulkan davlat – Arab xalifaligi vujudga keldi, u keng hududlarni o'z ichiga olgan. Arablar yulduzlar va kompas yordamida mukammal navigatsiya qilish qobiliyati tufayli ajoyib dengizchilar bo'lishgan. Ular dunyoning aniq xaritalarini yaratgan. Arabcha manbalarda mamlakatlarning tavsiflari, shaharlarning aniq joylashuvi va boshqa muhim geografik ma'lumotlar mavjud edi.

Arablar 9-asrdayoq Hind okeani bo'ylab sayohat qilib, Madagaskar oroliga, Hindiston va Xitoy qirg'oqlariga yetib borgan. Arab sayohatchilari uchun yagona to'siq Atlantika okeani edi, agar Kanar orollariga sayohatlarni hisobga olmasak. Abu Abdulloh Ibn Battuta arab sayohatchilarining eng mashhuri hisoblanadi. U Islom olamining barcha davlatlarini kezgan sayyoh va sargardon savdogar edi. 14-asrda u Osiyo va Shimoliy Afrikaning deyarli barcha mamlakatlarini o'rganib chiqqan, hatto Sahroi Kabirni kesib o'tgan.

1-jadval: Olimlarning kashfiyoti

Olimning ismi	Kashfiyoti
Aristotel	Pifagor qila olmagan Yerning sharsimonligini isbotladi
Eratosfen	Yerning o'lchamini hisoblab chiqdi; birinchi xaritani yaratdi
Ptolemey	Ptolemey xaritani yaxshilagan
Ibn Battuta	Osiyo va Shimoliy Afrikaning barcha mamlakatlarini kashf etdi, Sahroi Kabirni kesib o'tdi

Osiyoda yangi hududlarni o'rganish dengiz va quruqlik orqali amalga oshirildi. Hindiston va Xitoydan kelgan buddist rohiblar, savdogarlar va sayohatchilar O'rta Osiyo cho'llari, Tibet va Himoloy tog'lari bo'ylab ko'chib o'tdilar. Ular Osiyoning turli mintaqalari tabiati va xalqlari haqida geografik ma'lumotlar to'plashdi. Ko'chmanchi chorvadorlar Osiyoning keng hududlarini o'zlashtirishda katta rol o'ynagan. Masalan, Chjen Xe (1371–1435) xitoylik sayohatchi, dengiz qo'mondoni va diplomat bo'lib, Min sulolasi imperatorlari tomonidan Hindiston, Arabiston yarim oroli va Sharqiy Afrika mamlakatlariga yuborilgan yettita yirik dengiz harbiy va savdo ekspeditsiyalariga rahbarlik qilgan. XIV–XV asrlarda ruslar Volga yo'lidan Sharq mamlakatlari, keyin Kaspiy dengizi, so'ngra quruqlik orqali Fors va Hindistonga savdo qilishgan. Aynan shu marshrutni Tverlik savdogar Afanasiy Nikitin 1468-yilda Hindistonga olib borgan. U o'zining "Uch dengizdan tashqari sayohat" nomli sayohat yozuvlarida bu mamlakatni batafsil tasvirlab bergan birinchi yevropalik edi. Afanasiy Nikitinning sayohati Tverda boshlandi, u yerdan yo'nalish Volga daryosi bo'ylab Nijniy Novgorod va Qozon orqali Astraxanga o'tdi^[16]. Keyin kashshof Derbent, Boku, Sari shaharlariga tashrif buyurdi, shundan so'ng u Fors orqali quruqlikka ko'chib o'tdi. Xurmuz shahriga yetib borgach, u yana kemaga chiqib, Hindistonning Chaul portiga yetib keldi. Hindistonda u ko'plab shaharlarga, jumladan, Bidar, Junnar va Parvatga piyoda tashrif buyurgan. Keyin Hind okeanini kesib o'tib, Afrikaga suzib ketdi va u yerda bir necha kun bo'lib, yana suv orqali Hurmuzga qaytib keldi. Keyin Eron orqali piyoda Trebizondga yo'l oldi, u yerdan esa Qrimga (Feodosiya) yetib keldi. Bundan tashqari, salib yurishlari va viking istilolari tufayli geografik bilimlar ancha mustahkamlandi.

XII–XIII asrlarda Yevropa bilan Osiyo o'rtasida savdo aloqalari kengaydi. Savdogarlarning uzoq mamlakatlarga sayohatlari ancha xavfli bo'lsa ham, muntazam bo'lib ketdi. Ushbu ekspeditsiyalar tufayli Osiyo mamlakatlari haqida yangi geografik bilimlar to'plandi. Janubiy Osiyoga sayohat qilgan birinchi yevropalik venetsiyalik italiyalik savdogarning o'g'li Marko Polo edi. Uning otasi Osiyoda savdogar bo'lib, sirlı Sharqqa ko'p marta tashrif buyurgan. 1271-yilda Polo oqsoqol Xitoyga yo'l olganida 17 yoshli Markoni o'zi bilan olib ketdi. Savdogar sayohatchilar Xitoyga bo'ronli daryolar, baland tog'lar va keng cho'llar orqali yetib borishlari uchun 3 yildan ortiq vaqt kerak bo'ldi. U yerda ularni xon qabul qildi. Evropa bilan munosabatlarni saqlab qolish uchun u tezkor va aqli Marko Poloni o'z xizmatiga taklif qildi. Bu italiyaliklarga Xitoyga ko'p sayohat qilish imkonini berdi. Marko Poloning xon oldidagi xizmati 15 yil, vataniga qaytishi esa yana 10 yil davom etdi. Osiyo qirg'oqlari bo'ylab dengiz orqali Yevropaga qaytdi. Uning sayohat marshruti Janubiy Osiyo bo'ylab ulkan halqaga o'xshardi^[18].

Uyga qaytgan sayyoh Yevropaga o'zi ko'rganlarini "O'lamlarning xilma-xilligi to'g'risida" qo'lyozma kitobi shaklida taqdim etdi. Unda u yevropaliklarga uzoq, avvallari ko'rinmagan Osiyo Sharqining asl qiyofasini ochib berdi. Marko Polo geograf bo'lmagan va bu fanning mavjudligi haqida ham bilmas edi. Biroq, uning xabarları qimmatli bilim manbai bo'ldi. Hatto 200 yil o'tgach, uning kitobidagi geografik nomlar ko'plab xaritalarga kiritilgan. Marko Poloning "Kitob" asari ko'plab tillarga tarjima qilingan va dunyoning turli mamlakatlarida nashr etilgan. Bundan 700 yil muqaddam yozilgan bu asar bugun ham o'quvchilar e'tiborini tortmoqda^[6].

XV asrda Portugaliya eng yirik dengiz davlatiga aylandi. Uzoq dengiz sayohatlari yangi turdagi yelkanli kema – uch ustunli karavellar ixtirosi tufayli mumkin bo'ldi. Bu kemalar nafaqat kuchli shamolda, balki qarshi shamolda ham oson harakatlanardi. Dengiz sayohatlarining ilhomlantiruvchisi va tashkilotchisi Portugaliya shahzodasi Anrike Navigator edi. Henrique portugaliyalik go'dak, qirol João I ning o'g'li bo'lib, Mavritaniyadan janubga, G'arbiy Afrika qirg'oqlari bo'ylab ko'plab portugal dengiz ekspeditsiyalarining tashkilotchisi edi. U eng yaxshi matematiklar va kartograflar dars bergan navigatsiya maktabiga asos solgan. Enrikening o'zi dengiz ekspeditsiyalarida qatnashmagan bo'lsa-da, ularni tashkil etish va moliyalashtirish, savdogarlarni, kema egalari va yangi savdo yo'llarini ochishdan manfaatdor bo'lgan boshqa odamlarni jalb qilishga qo'shgan hissasi uchun u "Navigator" laqabini oldi. Enrike o'zining asosiy maqsadini dengiz orqali Hindistonga yetib borishda ko'rdi. Ushbu maqsadga erishish uchun u 1434–1460 yillar oralig'ida ko'plab ekspeditsiyalar uyushtirdi va ular Atlantika okeanining markaziy orollariga yuborildi (xarita namoyishi)^[7].

O'shandan beri umidsiz poyga Hindistonga yangi savdo yo'llarini ochishga kirishdi. Va bu burilish nuqtasi Buyuk geografik kashfiyotlar davrining boshlanishi edi. Geografiya fani tarixning bu bosqichi bilan keyingi darsda tanishamiz. Keyingi darsda esa amaliy ishimizni yakunlaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalar uchun savol: Bugungi darsdan kim xulosa chiqarishi mumkin? Qadim zamonlarda odamlarning dunyoqarashiga nima ta'sir qilgan? Ekspeditsiyalarning rivojlanishiga nima yordam berdi? Bugun qaysi olimlar bilan uchrashdik?

Tabiiy fanlarni, birinchi navbatda, fizika va kimyoni o'rganishda barcha turdagi tajribalarga alohida ahamiyat beriladi. Geografiya ham tabiiy fandır, lekin bu yerda vizualizatsiya juda muhim. Bu maqsadga tabiatdagi faoliyat, turli xaritalar, atlaslar, diagrammalar, chizmalar, fotosuratlar, jadvallar bilan ishlash hamda kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish (masalan, kompyuter xaritalari, geografik kompyuter o'yinlari va boshqalar) xizmat qiladi ^[19].

Matnda uchragan geografik nomlar xarita yoki atlasdan topilishi kerak, hatto siz bu joyni bilaman deb o'ylasangiz ham. Agar bu jarayonni doimiy ravishda bajarsangiz, olingan ma'lumotlar uzoq vaqt davomida esda qoladi. Qidiruvni osonlashtirish uchun, agar xarita yoki atlasga birlashtirilgan bo'lsa, geografik nomlarning indeksidan foydalanish tavsiya etiladi. Kompyuter xaritalariga kelsak, odatda qidiruv maydoniga joy nomini yozish kifoya qiladi va kompyuterning o'zi uning qaerdaligini topib, ko'rsatadi. Yuqorida aytilganlarning barchasi o'quv materialining samarali o'zlashtirilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi „Ta'lim to'g'risida“ gi qonuni O'RQ-637-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6097-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5073447>
3. География. Как люди представляли Землю в древности [Электронный ресурс]. Режим доступа: geolvg.blogspot.com/2010/09/blog-post.html, свободный. – (10.09.2020)
4. Блог учителя биологии. Физкультминутки на уроке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biologinay2014.blogspot.com/p/blog-page_37.html, свободный. – (10.09.2020)
5. География Средних веков [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://geomap.com.ua/ru-g6/737.html>, свободный. – (10.09.2020)
6. География в эпоху Средневековья [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный. – (10.09.2020)
7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 1, January 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz 424-434
8. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the educational process. Science And Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 3, March 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz 165-173
9. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Educational Process Science And Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 4, April 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
10. Djumaev M.I. Matematika o'qitishda kombinatorika masalalarini o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari. Fizika, Matematika, Informatika jurnali, 2023-yil, 2/1-son. 19-27
11. Djumaev M.I. Matematika o'qitishda milliy o'quv dasturining uzviyligi va uzluksizligining o'ziga xos xususiyatlari. Muqallim ham Uzlikisiz Bilibimlendiuriy ilmiy-metodikalyk jurnal, ISSN: 2181-7138, 2023-yil, 1-son, 314-324
12. Djumaev M.I. Some considerations of teaching mathematics in Uzbek primary school. Journal of Mathematical & Computer Applications, Volume 2(2), 2023. SRC/JMCA-123, ISSN: 2754-6705
13. Dzhumayev M.I. Implementation of professional competence of teachers as a means of methodological and mathematical training in colleges. Vocational Education of the Arctic Regions, No. 4/2022, 7-9
14. Dzhumayev M.I. The mechanism of the strategy of a new approach to the preparation of mathematics teachers in the Republic of Uzbekistan. Scientific, Theoretical and Practical Journal "Vocational Education and Society", Moscow, 2020, No. 1(33), 81-188. kstP@edu.mos.ru
15. Djumayeva M.M. Tabiiy fanlarni o'qitishda bo'lg'usi o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlari mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman, 2023-yil, B-494-497

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.